

МАМЛАКАТИМИЗДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯ САЛОҲИЯТИДАН ФОЙДАЛАНИШ БОРАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Курбонов Жасурбек Позилович

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

таянч докторанти

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимиз иқтисодий ривожланишида кичик бизнес ва тадбиркорликнинг аҳамияти ва уни ривожлантиришда инвестиция салоҳиятидан фойдаланишнинг аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: барқарорлик, инвестиция, салоҳият, тадбиркорлик, бизнес, ЯИМ, иш ўринлари

Жаҳонда барқарор ривожланиш ва ишлаб чиқариш ресурсларидан оқилона фойдаланишга, жумладан инвестициялар кўламини кенгайтириш ҳамда улар самарадорлигини оширишда кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Дунёда мавжуд корхоналарнинг 90 фоизи, яратилган ялпи ички маҳсулотнинг 50 фоизи, иш ўринларининг 70 фоизи кичик ва ўрта бизнес ҳиссасига тўғри келади[1]. Бугунги кунда иқтисодиётни инновацион ривожланишини таъминлашда, ишлаб чиқариш кўламини ва соҳалар таркибини кенгайтиришда кичик бизнеснинг ҳиссасини кўтариш учун инвестиция салоҳиятини янада ошириш ва улардан самарали фойдаланиш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Жаҳонда аҳолининг товар ва хизматларга бўлган талабини ўсиши шароитида ишлаб чиқариш ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланишда кичик бизнес ва тадбиркорликнинг барқарор ривожлантириш ҳамда унинг инвестиция салоҳиятини ошириш йўналишидаги илмий изланишларга алоҳида

этибор қаратилмоқда. Олиб борилаётган тадқиқотлар таркибида кичик ва ўрта бизнесни барқарор ривожлантириш омилларини аниқлаш, соҳанинг инвестиция салоҳиятини ошириш ва бу борада минтақавий хусусиятлардан келиб чиқиб устувор манбаларни аниқлаш, инвестиция салоҳиятидан самарали фойдаланиш йўллари очиқ беришни ҳисобга олган ҳолда унинг омилларини баҳолаш билан боғлиқ масалаларга устувор даражада этибор берилмоқда.

Мамлакатимизда соҳа ва тармоқлар хусусан, кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш, унинг йирик бизнес билан интеграциясини кенгайтириш, экспорт кўламини ошириш, инвестициялар даражасини кўтариш ва улардан самарали фойдаланиш борасида ислохотлар амалга оширилмоқда. «Тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилиш ва доимий даромад манбаларини шакллантириш учун шароитлар яратиш, хусусий секторнинг Ялпи ички маҳсулотдаги улушини 80 фоизга ва экспортдаги улушини 60 фоизга етказиш»[2]. Бу борада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инновацион маҳсулотлар яратишдаги улушини кенгайтириш, саноат соҳасига қўшган ҳиссасини ошириш, экспорт салоҳиятини кенгайтириш, асосий ва айланма маблағлар билан таъминланиш даражасини ошириш, жумладан кичик бизнеснинг инвестиция салоҳиятини янада ошириш ва улардан самарали ҳамда оқилона фойдаланиш йўналишида илмий изланишлар кўламини кенгайтириш зарур.

Кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолияти ривожланиши ҳамда унга йўналтирилган инвестициялар билан боғлиқ масалалар Р.Кантилон, Й.Тюнен, Ж.Б.Сей, А.Смит, П.Друкер каби мумтоз иқтисодчилар тадқиқотларида умумназарий жиҳатдан ўрганилган. Шу билан бирга, Й.Шумпетер ва Ж.М.Кейнс тадқиқотларида тадбиркорлик ҳамда унинг инвестиция ва инновация салоҳияти алоҳида ўрганилган. Айни вақтда, инвестиция салоҳияти ва унинг кичик бизнесга тегишли хусусиятлари билан боғлиқ масалалар Д.Скурас, К.Цегениди ва К.Цекоурас, М.Энсон, Б.Коте, Ч.Оу ва Г.Хейнс, К.Цой ва И.Цойлар, В.Сонг ва С.Ценглар изланишларида қараб ўтилган.

Юқоридагилар билан бирга, жорий вақтда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришнинг замонавий жиҳатлари билан МДХ олимлари И.Ю.Загоруйко, А.Т.Шилкина ва В.В.Карпушкин, В.Г.Басарева, А.С.Копысова, И.И.Кротов, В.А.Абчук ва Л.В.Бабаева, А.Н.Алисов, С.В.Мочернийлар тадқиқот олиб боришган. Шунингдек, кичик бизнеснинг инвестиция салоҳияти А.Ш.Ахмедуев, В.Рожовский, А.Сафина ва М.Гайфуллина, Л.Шахшаева, А.Е.Дворецкая, И.С.Юрлова, А.М.Марголин, Р.А.Каримов, Р.Н.Мальшев, В.И.Афонин, Л.С.Валинурова, О.Б.Казакова, С.В.Зенченко ва М.А.Шемёткина, Т.В.Боровикова, Г.В.Захарова, Н.В.Киселева, И.Б.Максимов, Т.Ненахова, Я.К.Плюснин ва М.В.Кулашова, Ю.С.Пинковецкая, Л.Л.Богомоллова, И.В.Такмашева, А.В.Виленский, Т.А.Скрипко, В.Г.Норин каби МДХ олимлари ишларида тадқиқ этилган.

Мамлакатимиз олимлари, К.Каримова ва К.Шарифходжаева, Н.Муродова, Б.Шермухаммедов ва М.Мирвалиев, У.Гофуров кабилар кичик бизнес ва унинг ривожланиш жиҳатлари ҳамда омиллари замонавий қарашлар асосида бойитганлар. Шунингдек, инвестиция салоҳияти ва унинг тадбиркорликка таъсирини А.М.Содиқов, Н.Р.Ражабов, А.Юлдашев, Ғ.Хусаинов, Н.Хашимова кабилар ўрганишган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2018 йил 11 апрелдаги ПФ-5409-сон «Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини янада қисқартириш ва соддалаштириш, шунингдек, бизнес юритиш шарт-шароитларини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида», 2018 йил 25 ноябрдаги ПФ-5583-сон «Тадбиркорлик ва инновациялар соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида», 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги фармонлари, 2021 йил 21 апрелдаги ПҚ-5087-сон «Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш,

ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида», 2021 йил 27 октябрдаги ПҚ-5268-сон «Тадбиркорлик субъектларининг хорижий валютадаги кредит мажбуриятларини бажариш билан боғлиқ юкини камайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида», 2021 йил 16 декабрдаги ПҚ-54-сон «Томорқадан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, шунингдек, аҳолининг тадбиркорлик ташаббусларини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу йўналишдаги тадқиқот ишлари муайян даражада хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <http://www.finmarket.ru/news/5499061>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони.